

Entry #: 5

Date Submitted: 6/28/2021 12:25 PM

I. Overview

A. Registration

1. Today's Date

6/27/2021

2. Title

Repositorio Concepción Cabrera

3. Participants

Rodolfo Saúl Ibarra Robles

4. Email

saulibarra1@gmail.com

5. Sponsors

No

6. Running Comments - Project Registration

B. Goals

1. Rationale

El proyecto se centra en la doctrina de Concepción Cabrera a través de sus escritos o cuenta de conciencia (que es un diario espiritual en el que narra su vida cotidiana). Estos son un corpus de más de 65,000 páginas, de los cuales hasta el día de hoy el 90% ya es de orden público, el otro 10% es privado. La razón por la cual algunos escritos son restringidos es porque Concepción Cabrera cuando escribe su diario espiritual, lo hace para sí y para que sus directores espirituales la leyeran y no con la finalidad de que toda su obra fuera pública. Sin embargo, con el tiempo se observó la riqueza y la propuesta novedosa para la Iglesia Católica, por lo cual se comenzaron a publicar fragmentos con el tiempo.

Entonces hoy en día, existe un sin fin de personas interesadas en conocer la vida y doctrina de Concepción Cabrera, pero no saben cómo obtener la información en físico, mucho menos encontrar un espacio en internet en el que se contenga información detallada, fidedigna y accesible, ya

2. Focus

Los objetos materiales que son el foco central de este repositorio son:

1. Los manuscritos originales (escaneados) de la beata Concepción Cabrera. Se encuentran en un corpus llamado Cuenta de Conciencia (que es un diario espiritual) y su autobiografía escrita en 1908 y 1909.
2. Fotografías de la Beata
3. Videos explicativos de su Patrimonio Cultural.

3. Components

Un repositorio que muestre distintas etapas de la vida de Concepción Cabrera dividido en los siguientes bloques:

1. Vida
2. Manuscritos originales
3. Recursos para descargar
4. Blog

4. Data Units

Se hará una selección de metadatos que ubiquen la información rápidamente. Entonces los manuscritos originales y los textos tendrán las siguientes categorías:

fecha de creación, lugar de origen, mapa donde se realizó el manuscrito, año de creación y palabras clave.

5. Running Comments - Project Goals

Objetivo general

Recolectar y seleccionar los manuscritos más importantes de Concepción Cabrera de su Autobiografía "VIDA 1908-1909". para poner los objetos de información (cartas y escritos) en un repositorio y difundir este conocimiento para cualquier persona.

Objetivos específico

- Publicar y seleccionar los manuscritos para ordenarlos con sus metadatos y que el usuario los encuentre rápido.
- Realizar una campaña de concientización y aprovechamiento de las nuevas tecnologías, para trabajar en conjunto con organizaciones.

C. Users

1. Proposed Audience

Researchers in a particular field

1a. Multi-audience Goals

1. Principalmente investigadores en el ámbito religioso con distintos grados de estudio.
2. El repositorio tiene la particularidad de presentar también a Concepción Cabrera desde la literatura e historia. Por tanto, la audiencia también será para estudiantes, licenciados, maestros y doctores interesados en los ámbitos antes señalados

2. Use

La finalidad es que las personas (usuarios) que quieran conocer, investigar o saber más sobre la vida de Concepción Cabrera encuentren en el repositorio información original, fidedigna y accesible. Es por esto que se busca que las personas encuentren toda la información que necesiten sobre esta mujer.

Además, el repositorio es para que usuarios de todo el mundo puedan conocer más la propuesta de una mujer mexicana.

3. Running Comments - Users

II. Components and Resources

A. Digital Objects

1. Raw Materials: Specify the raw materials you will use to create the digital objects used in your project:

a. Texts

Yes

i. Text type: previously published?

No

ii. Text type: archival

Yes

iii. Text type: newly created

No

b. Images

Yes

i. Image type: photos

Yes

ii. Image type: digital scans

Yes

iii. Image type: line illustrations

No

iv. Image type: three-dimensional scans/renderings

No

c. Maps

Yes

i. static

Yes

ii. interactive

No

d. Other

No

2. Tools and Formats: Specify the digital tools, file formats, or applications you will use for each of the raw materials chosen above (fields will appear according to the choices made above).

a.ii. archival texts - digital file formats

PDF

b.i. photos - digital file formats

PNG y JPG

b.ii. digital scans - digital file formats

PNG

c.i. static maps - digital file formats

Google Maps (página web)

3. User Interface (UI): If possible, identify a possible UI or web platform for your project. The proposed UI/platform must support the applications, tools, file formats, etc. listed above.

a. Chosen UI/platform with version and date of release.

Para el prototipo elegí Google Sites.

<https://sites.google.com/view/concepcioncabrera/inicio>

4. File Maintenance Tools: Indicate how the data making up these objects will be organized, stored, and accessed during the development and active phases.

a. Indicate where your digital objects will be uploaded, stored and accessed:

Por el momento se almacenan en Google Sites para luego usar plataformas como GoDaddy

b. Choose a location platform for project files.

Cloud-based (ie., dropbox, Google Drive, etc)

5. Running Comments - Digital Objects

6. Passwords: Lost passwords for databases, UI platforms, and other resources can stop a promising project in its tracks. It is important, therefore, to keep a durable record of all passwords, and make sure that project collaborators have access to them.

a. Would you like to archive your project's passwords here?

No

B. Resources

1. Skills and Personnel: List the skills needed and possible personnel for each of the digital objects specified above.

For example, will there be a team member(s) responsible for writing historical summaries? Scanning objects? Processing that scan data to create 3D renderings? Producing maps? Identifying the information to be included on those maps? Compiling bibliographies of pertinent sources?

a.ii. archival texts - skills and/or personnel

Se necesita la posibilidad de manejar archivos de Word y PDF.

b.i. photos - skills and/or personnel

Habilidades:
Manejo de cámara fotográfica, producción, edición en Photoshop y Final Cut Pro

b.ii. digital scans - skills and/or personnel

Manejo de scanner y utilidad en GoodNotes para transformar y editar archivos.

b. iv. three-dimensional scans/renderings - skills and personnel

Manejo de Maps, Scanner, y renderizado

c.i. static maps - skills and personnel

Ubicación y utilidad en Google Maps

2. File Maintenance Personnel: Indicate who will organize, store, and make program files accessible during the development and active phases of the project.

a. Name of person charged with file maintenance

Rodolfo Saúl Ibarra Robles

b. Email of person charged with file maintenance

saultareasitesm@gmail.com

3. Start-up and long term costs: List the resources required to initiate, continue, and complete this project, including personnel, technology, associated fees and permissions costs.

a. Will you have associated personnel?

Yes

a. i. Personnel: collaborators and contributors

Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo (Archivo General)

a. ii. Personnel: paid hours/weekJudith López Rentería
(2 Horas a la semana)**b. Will you have technology costs?**

Yes

b. i. Technical: computer costsCosto de iPad para escaneo de documentos
\$22,000**b. ii. Technical: laboratory costs****b. iii. Technical: archival costs****b. iv. Technical: other associated costs****c. Will you have royalties or access /use fees**

No

4. Permissions: Plan now to obtain written permission for the intellectual property the project will feature.

a. Have you drafted contributors' agreements for content creators?

Yes

If you have received written permissions, upload a pdf of them here.

b. If you are working with materials from museums, libraries, or other institutional actors, will they require memoranda of understanding?

No

c. If your project has an institutional sponsor (university, museum, foundation, etc.), are there any administrative permissions or clearances required by that sponsor?

Yes

If you have received written permissions, upload a pdf of them here.

5. Running Comments - Resources**III. Trajectory**

In order to implement your project, you will need to assemble the constituent parts identified above, and put them into a coherent relationship with one another. This will require you to identify the discrete tasks you will need to undertake in order to complete this project, and then establish the project's proposed trajectory and timeline.

To create such a timeline, or "project itinerary", you first should identify how the discrete tasks are related to one another, either sequentially, causally, or conceptually. Does the completion of one task require that another be undertaken first? Are there sets of tasks that can be carried out independently from others? Understanding these relationships will make it easier for you to define one or a number of workflows going forward.

As mentioned earlier, digital projects (like all scholarly projects) are iterative and subject to change and revision. Therefore, it is likely that your initial set of tasks, and the order in which you hope to complete them, will undergo expansion, contraction, and revision. As in sections I and II above, it is important that you record and date any such changes in direction, focus, or content when they occur, by using the "comments" boxes below each task field. Doing so will help you to keep track of your project's development, and eventually to narrate your project's inception and creation when you archive it with the DDP's [active](#) or [completed](#) project tools.

Add the tasks you will undertake by clicking the "add item" button for each entry. Use the "comments" section as tasks change or are completed.

Project Tasks

Task 1

a. Title of Task

Investigación de necesidades del Patrimonio de Concepción Cabrera

b. Task Description

Se realizó un primer trabajo de investigación para ubicar si los manuscritos de Concepción Cabrera y su doctrina son necesarios e interesantes para las personas

c. Designated lead person for this task

Saúl Ibarra

d. Email of designated lead

saulibarra1@gmail.com

d. Task start date (anticipated)

1/16/2021

e. Task start date (actual)

3/17/2021

f. Task finish date (proposed)

4/20/2021

g. Task finish date actual

5/1/2021

h. Comments - updates and modifications

Task 2

a. Title of Task

Prototipo del Repositorio

b. Task Description

Se realizó un trabajo de prototipo con la metodología de Desing Thinking, para presentarlo en Google Sites

c. Designated lead person for this task

Saúl Ibarra

d. Email of designated lead

saulibarra1@gmail.com

d. Task start date (anticipated)

5/10/2021

e. Task start date (actual)

5/15/2021

f. Task finish date (proposed)

6/30/2021

g. Task finish date actual

7/2/2021

h. Comments - updates and modifications